

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМНЫХ ГОРОДОВ.

Асатов Нурмухаммат Абдуназарович,

Бердикулов Аззам Мардонович,

Шодикулова Мархабо Урдушевна,

“Строительство зданий и сооружений”

Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6401548>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 марта 2022 г.

Утверждено: 10 марта 2022 г.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Энергия эффективна, энергоэффективный, пассивные дома, активные дома, умный город, умный дом, урбанизация, интеллектуальная инфраструктура, умное здание.

В настоящее время в строительном секторе появляется все больше и больше новых терминов. Например “энергосбережение”, “энергоэффективность”, “гелиоэнергетика”, “умный город”, “умный дом”, “пассивные и активные дома” и т. д. Этот список можно продолжать очень долго. В этой статье я хотел бы дать вам представление о “умном городе”, который в настоящее время очень развивается.

Умный город-это различные электронные методы сбора определенных данных, технологически современное городское пространство, в котором используются методы голосовой активации и датчики. В общем, умный город-это город, который использует технологии для

АННОТАЦИЯ

В этой статье говорилось о “умных городах”, которым сейчас уделяется много внимания, и о его возможностях. В “умных городах” перечислены функции, которые необходимо включить. Были приведены положительные стороны “умных городов”.

предоставления услуг и решения городских проблем. Чтобы понять, что такое Умный город, важно знать, что здесь “умный” относится к технологии, а не к функции, которая определяет город.

Хотя термин “умные города” является новым, фактически, элементы этой концепции были использованы древними римскими городами, которые использовали различные технологии, чтобы облегчить жизнь своих граждан. Система воздухообмена и дренажные системы-это два метода, которые они сделали.

Проблемы, вызванные урбанизацией, создают огромные проблемы для городов. Когда население мира перемещается в города, это может иметь негативные последствия, такие

как загрязнение окружающей среды, нерациональное потребление энергии, преступность, низкая мобильность и плохая инфраструктура. Переход городов на концепцию “Умный город” позволит обеспечить устойчивый рост и улучшение качества жизни населения.

Всемирно известная ведущая консалтинговая фирма FrostSullivan представила один из самых последовательных взглядов на особенности проекта “умный город”. Умный город имеет восемь основных особенностей. Это: умное здание, умная инфраструктура, умная энергия, умные технологии, умное движение, умное здравоохранение, умное управление и умные граждане. Ниже мы ознакомимся с основными особенностями этого “умного города”.

Умное здание. В умных городах коммерческие здания будут развиваться в соответствии с поведением на рабочем месте и технологическими изменениями, создавая новые возможности для повышения производительности и производительности. Отрасли и компании в умном городе нуждаются в универсальных инструментах, которые служат виртуальными соединителями для связи людей в офисе и во всем мире. Интеллектуальные здания функционально и динамически объединяют людей и системы.

В интеллектуальных зданиях высококачественные оптоволоконные системы играют важную роль в использовании объекта. Это помогает поддерживать несколько приложений, устранять сбои в сети и увеличивать пропускную способность. Универсальное сетевое соединение на

физическом уровне зависит от универсальной топологии кабеля, хорошо продуманной гибкости сети, беспроводной мобильности, выбора носителя и поддержки нескольких приложений. Аппаратное и программное обеспечение должны работать вместе для повышения производительности и эффективности сети.

Интеллектуальная инфраструктура. В умных городах быстро меняется экосистема отраслей, отраслей и зданий. Простые, централизованные, устаревшие системы превращаются в сложные распределенные системы и создают новые возможности. Например, здания превращаются из пассивных в разумные и даже становятся потребителями и производителями энергии. Здания в умном городе являются активной частью энергосистемы.

Умные города стремятся улучшить инфраструктуру и обслуживание с помощью технологий, информации и данных. Это включает в себя подключение к воде, электричеству, доступному жилью, услугам в области образования и здравоохранения, а также информационным технологиям.

Умный ход. Одной из самых сложных задач современности является мобильное управление городом. Будущее мобильного городского управления связано с самоуправляемыми транспортными средствами, электромобилями и автобусами, совместными поездками, системами городского транспорта, электронными велосипедами, пылесосами и многим другим.

Умная энергия. Энергоснабжение умных городов обычным способом не применяется. Будут модернизированы национальные сети и децентрализованы энергетические активы. Существует также переход на электромобили. Интеллектуальная энергия-это движение к более разумной энергетической инфраструктуре с большей эффективностью, новым потенциалом дохода и более экологически чистой средой.

Умные технологии. В умных городах технологии широко используются для решения проблем урбанизации и улучшения качества жизни. Технологические изменения в умном городе включают производство энергии и создание удобрений из городских отходов, сокращение отходов, образующихся при строительстве, восстановлении и утилизации зданий, а также более устойчивое управление низкими водными ресурсами.

Умное здоровье. В умных городах люди улучшают доступ к медицинской помощи. Распределение здравоохранения по домам в умных городах позволяет собирать данные и отслеживать состояние здоровья. Это событие меняет методы лечения хронических заболеваний. Эти данные легко интегрируются в электронные медицинские карты, что позволяет врачам дистанционно контролировать пациентов в режиме реального времени. В умных городах пациенты часто встречаются с врачами, не выходя из своих жилых комнат с помощью телемедицины.

Своеобразное управление. Умные города улучшили участие общественности благодаря

использованию инструментов и инициатив электронного правительства. Государственные услуги в основном предоставляются онлайн с использованием смартфонов и других цифровых устройств. Это делает государственные услуги более доступными и прозрачными. В умных городах жители активно участвуют в управлении и получают обратную связь по различным цифровым каналам.

Умный гражданин. Наконец, одна из самых важных особенностей умного города-умные граждане. Умные граждане создают умные города. Многие умные города первого поколения игнорировали этот человеческий аспект. Неразумно окружать людей технологиями, если они не знают, как их использовать. Например, если граждане не знают, как получить доступ к платформе интеллектуального планирования общественного транспорта и использовать ее, они будут продолжать использовать свои старые рабочие поездки. И человеческий фактор-это не только то, что население может использовать информацию. Кроме того, они должны способствовать дальнейшему развитию инициатив "умного города". Власти должны разработать программы гражданского образования, которые позволят гражданам использовать интеллектуальные технологии. Ниже мы кратко перечислим преимущества умного города:

➤ Это облегчает жизнь, эффективно управляя системой общества, включая физические системы (например, транспорт, электричество, водоснабжение) и администрацию.

➤ Интеллектуальные энергетические системы, такие как LTE, помогают экономить энергию, что помогает снизить затраты.

➤ Он использует мониторинг в реальном времени для решения проблем с потоком воды, канализацией и дренажом.

➤ Варианты использования, такие как интеллектуальные машины, интеллектуальное освещение, могут сэкономить ваше время и деньги.

➤ Производство экологически чистых продуктов: это обеспечивает экологически чистые продукты питания, безопасные продукты и снижает стоимость доставки.

➤ Кроме того, это помогает сохранить воду, окружающую среду и популяции животных.

➤ Этот метод помогает рационально управлять, перерабатывать и перерабатывать отходы.

Тем не менее, этот список все еще можно продолжить. Короче говоря, мы не ошибемся, если скажем, что "умные города" - это единственное решение для каждого развитого города, чтобы избавиться от проблем урбанизации.

Литературы:

1. What Are The Features of a Smart City To Look For? William Goddard August 2, 2021. Itchronicles.com.
2. Развитие умных сервисов в столице: настоящее и будущее. Э. А. ЛЫСЕНКО. 2019 №4. ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ.
3. Умные города: большие данные, гражданские хакеры и поиски новой утопии. Э. ТАУНСЕНДА. Шоломицкой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2019.
4. Дмитриева О.В. Умный город – будущее, которое становится настоящим. Университета Правительства Москвы. 2019. № 4. С.
5. Современный мегаполис: формирование «зеленой экономики»: материалы II международной научно-практической конференции (12 декабря 2018 г.) / отв. за выпуск О.В. Горбулина; МГУУ Правительства Москвы. М.: МГУУ Правительства Москвы, 2019.
6. Xamdamqulov S. B. Zamonaviy energiya tejamkor qurilish materiallari // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 248-254.
7. Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.
8. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings // Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
9. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.

10. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан hozirgi kunigacha //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.

11. Turolov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O 'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.

12. Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.

13. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.

14. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.

15. Normatova N. A. Kam qavatli bino tom konstruksiyalarining bino energiya samaradorligiga ta'siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 82-89.

16. Shodiqulova M. U. Aqilli uy haqida tushuncha //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 184-192.